

**УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ДИРЕКТОРЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШДА ТАЪЛИМ СИФАТИ МОНИТОРИНГИНИ АМАЛГА
ОШИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ, МЕЗОН ВА
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Ахмедов Мурод Убайдуллаевич

Ориентал университети Ўқув ишлари бўйича проректори,
п.ф.ф.д. (PhD), доцент.

Аннотация: ушбу мақолада умумтаълим мактаб директорларининг малакасини оширишда таълим сифати мониторингини амалга ошириш технологиялари келтирилган, усул ва воситалари таклиф қилнган, мезон ва кўрсаткичлари ишлаб чиқилганлиги ва амалиётга татбиқи юзасидан олиб борилган илмий изланишлар натижалари ёритилган.

Калит сўзлар: таълим, таълим сифати, таълим муассаса, директор, малака ошириш, сифат, мониторинг.

Таълим сифати мониторинги бўйича амалга оширилган тадқиқотлар таҳлили, мониторинг тушунчаси таълимдаги тенденцияларга мос равишда “тингловчилар билимини назорат қилиш”, миқдорий жиҳатдан – “билим ва кўникмаларни баҳолаш”дан, “билим ва кўникмаларни мониторинг қилиш ва ҳисобга олиш”дан, “ўқувчиларнинг ўқув ютуқларини кузатиш ва диагностика”, “ўқувчининг ўқув стандарти бўйича ютуқларини ўлчаш” ва “таълим сифатини диагностикаси”, “таълим мониторинги”, “квалиметрик мониторинг” каби замонавий тушунчаларга ўзгариб бормоқда.

Албатта, таълимдаги бундай тенденцияларнинг ўзгариши аввало инсон капиталига бўлган эътибор самараси ҳисобланади. Ўз навбатида, дунёда глобаллашув шароити салоҳиятли рақобатбардош кадрларга бўлган талабни

оширмоқда. Давлатлар таълим стандартларини такомиллаштириш ва унга мос равишда мониторинг тизими ҳам ўзгариб бормоқда.

Малака ошириш тизимида мониторинг ва диагностика тадқиқотларининг объекти бўлиб малака ошириш жараёнлари ҳисобланади. Малака ошириш таълимининг асосий элементлари – умумтаълим мактаб директор, малака ошириш таълимининг мақсади, мазмуни, дидактик жараёнлар, ташкилий шакллар, профессор-ўқитувчилар ва уларнинг фаолиятини таъминловчи техник воситалар ва бошқалар.

Умумтаълим мактаб директорлари малакасини ошириш таълим сифати мониторингини амалга оширишда малака ошириш тизимининг барча даража (тузилишига кўра) ва элементларини ҳисобга олиш лозим. Мониторингнинг кўрсаткичлари, параметр ва технологияларидан келиб чиқиб, таълим сифати мониторингининг объекти турлича бўлиши мумкин.

Малака ошириш сифати мониторингини амалга оширишда бир қатор вазифалар ечимини топиш лозим: мониторинг объекти нима, таълим сифатининг жорий ҳолати даражаси, сифатни аниқлаш меъёри нима, сифат мезонларини аниқлаш лозим бўлади. Ушбу саволлар ечимини топишда мониторинг жараёни лойиҳалаштирилиши ва қуйидаги босқичлардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқ.

- тайёргарлик жараёни;
- мониторингни амалга ошириш жараёнларини лойиҳалаштириш;
- мезонларни белгилаш;
- бошланғич-диагностик ҳолатни аниқлаш;
- баҳолаш (мезонлар бўйича натижалар)
- натижаларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш
- коррекциялаш (tizimga таъсир кўрсатиш, тегишли ўзгартиришлар киритиш)

таълим сифатини такомиллаштириш бўйича режа тузиш.

Мониторинг объект бўйича ҳулосалар объектив ва ишончли бўлиши энг аввало мониторинг ва баҳолаш қандай ўтказилганлигига боғлиқдир. Малака ошириш таълим сифатини ўрганиш эса самарали баҳоловчи мезонларни танлашни тақозо этади.

Фикримизча, умумтаълим мактаб директорларини малакасини ошириш таълим сифати мониторинг жараёнида қўлланиладиган мезонлар қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши лозим: жараёнли характерига эга эканлиги (баҳолаш-ўлчаш доирасида), прогноз қилиш (мақсадларга эришиш учун стратегиялар ва концепцияларни белгилаш), меъёрий (таълим олувчиларнинг ўқув курслари якуни бўйича тайёргарлиги меъёрий талабларга мос келиши), натижавийлиги (қўзланган натижаларга эришилганлигини аниқловчи комплекс кўрсаткичлар)

Тадқиқотлар натижасида умумтаълим мактаб директорларининг малакасини ошириш ўқув курсларининг сифат ва самарадорлигини белгиловчи баҳолаш мезонлари аниқланган бўлиб, ушбу мезонлар ёрдамида мониторинг кузатувларини амалга ошириш имкони яратилди. Ушбу мезонлар сифат ва миқдорий кўрсаткичли категорияларга ажратилган.

Мазкур мезонларлар сифатида қуйидагилар олинди.

- тингловчиларнинг касбий маҳоратининг (компетентлигининг) ошганлиги;
- педагогик ва бошқарув малакаларининг янгиланганлиги;
- малака ошириш таълим муассасаларининг ўқув курсларни таъминлашга йўналтирилган инфратузилманинг ҳолати (сифати, сони, замонавийлиги);
- ўқув курсларининг таълим мазмуни эҳтиёжларга асосланганлиги (давлат талаблари тингловчиларнинг талабларига мос эканлиги);
- таълим мазмунининг долзарблиги (таълимдаги замонавий тенденцияларни ўз ичига олганлиги).

Умумтаълим мактаб директорлари малакасини ошириш таълим сифати мониторингининг асосий вазифаларидан бири бошқарув ходимларини ишончли

ахборотлар билан таъминлаш ҳисобланади. Бу борада ўтаказилган ишлар таҳлили ва малака ошириш тизими раҳбарлари учун мониторингнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини тўғрисидаги маълумотларни шакллантириш имконини берди.

Малака ошириш таълимнинг сифат кўрсаткичлари қуйидаги тамойиллар асосида аниқланди.

– холислиги – мониторинг натижалари малака ошириш таълимнинг ҳақиқий вазиятини бериши лозим;

– аниқлиқлиги – баҳолаш мезонлари ва объекти ўзаро муносибликда бўлиши лозим ва таълим сифатининг ҳолати тўғрисида ишончли маълумот беришга хизмат қилмоғи лозим;

– қамровлилиги – мониторинг натижалари самарали бошқарув қарорлари қабул қилиш учун етарли бўлиши, давлат талаблари ва мактаб директорларининг таълим эҳтиёжларини ўз ичига олиши лозим;

– тизимлилиги – малака ошириш тизими ва мониторинг кўрсаткичлари нуқтаи назаридан малака ошириш курси ва ундан кейинги даври ҳамда битта объектга нисбатан олинган маълумотлар, ахборот манбалари ва давлат талабларини бажаришни ҳисобга олган ҳолда тузилган бўлиши лозим;

– оптималлиги – мониторинг маълумотлари малака ошириш таълим сифатини ошириш бўйича белгиланган вазифалар даражасига мос бўлиши зарур;

– тезкорлиги - мониторинг маълумотлар малака ошириш таълим муассасаси раҳбарига тезкор қарор қабул қилиш имконини бериши лозим;

– шаффофлиги – мониторинг маълумотларини шаклланиш жараёнининг очиқлиги ва ундан фойдаланувчилар учун олиш имкониятининг мавжудлиги.

Шунингдек, умумтаълим мактаб директорлари малакасини ошириш таълим сифати мониторингини такомиллаштириш доирасидаги тадқиот ишимизда қуйидагиларга эътибор қаратдик.

– малака ошириш таълими ўзлаштириш даражаси;

- таянч менежерлик кўникмалари даражаси;
- малака ошириш таълим сифатига таъсир этаётган омилларни ўрганиш;
- таълим дастурларининг директорлар касбий ва бошқарув эҳтиёжларига мослик даражаси;
- таълим сифатини таъминлашда институт кафедра ва бўлимларининг ишлари мувофиқлиги;
- профессор-ўқитувчилар педагогик маҳорати ва илмий салоҳияти.

Тадқиқот натижаларига кўра мактаб директорлари малакасини ошириш жараёнида таълим сифати мониторингининг асосий функциялари қуйидагилардан иборат эканлиги аниқланди:

а) ахборот – таълим сифати кўрсаткичлари тўғрисида ишончли маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, таълим истеъмолчилари ва бошқарув кадрларини ишончли маълумотлар билан таъминлаш;

б) таҳлилий баҳолаш – сифат кўрсаткичлари динамикасини аниқлаш, тизимли баҳолаш ва қиёсий таҳлиллар тайёрлаш;

в) мотивацион-рағбатлантирувчи – таҳлилий маълумотларни ўқув жараёни иштирокчиларининг онги ва ҳиссиётларига таъсирдан иборат. Рағбатлантирувчи функция мониторинг маълумотларини таълим истеъмолчилари бўлган барча кузатув субъектларига кучли рағбатлантирувчи таъсирни таъминлайди;

г) назорат – ўқув натижаларини доимий равишда кузатиб бориш ва уларни дастлабки натижалар билан таққослаш, шунингдек режалаштирилган тадбирларнинг бажарилишини назорат қилишдан иборат: тадбирлар саналари режалаштирилган саналарга мувофиқлиги, ўқитувчилар ҳаракатларининг тавсия этилган тузатиш ҳаракатларига мувофиқлиги ва бошқалар;

д) ташхислаш – мониторинг маълумотлари асосида келажакда кузатилаётган ҳодиса ривожланишининг умумий манзарасини ишончли тақдим

этиш ва педагогик жараёни ўзгартириш учун стратегик режаларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ педагогик прогнозлашдир;

е) коррекциялаш – бу таълимдаги оғишларни, таълим жараёнидаги муаммоларни тузатиш ва уларнинг олдини олиш бўйича тегишли чораларни ишлаб чиқиш.

Ривожланган давлатлари тажрибаси ва таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки таълим сифати мониторинги бир неча босқичда амалга оширилиши ҳамда уларнинг натижаларини корреляцион таҳлил қилиш таълимнинг сифатини башоратлаш бўйича муҳим маълумотларни беради.

Тадқиқотлар таҳлили натижасида умумтаълим мактаб директорларининг малакасини ошириш таянч ўқув режада белгиланган билимлари, менежерлик кўникмалари аниқлаш механизмлари ишлаб чиқилди.

1 - жадвал

Менежерлик курслари тингловчиларининг билим ва кўникмаларини ички назорат механизмлари

Назорат босқичла ри ва кўрсатки члар	Дастлабки назорат		Оралиқ назорат		Якуний назорат	
	Назорат жараёни	Билимид аги бўшлиқ	Кўник ма даража си	Билимид аги бўшлиқл арни коррекци ялаш	Кўникма даражасин и ривожлант ириш	Билими
АНИҚЛАНАДИ				БАҲОЛАНАДИ		

Билим ва кўникмаларни баҳолаш шакли	Кириш тести	Диагностик таҳлил (самарадорлик кўрсаткич), интервю, сўровнома, IQ, EQ-тест	Ўқув блоклари бўйича тест, халқ таълимига оид кейслар	Self assesment, дарс машғулотлари ва тингловчи лойиҳаси (мактаб йўл харитаси)ни баҳолаш ва шакллантириш жараёни	Чиқиш тести	IQ, EQ-тест, Кўникмаларни баҳолаш мезонлари асосида
Билим ва кўникмалар мазмуни	“Менежерлик курслари” ўқув дастури асосида ижтимоий, умумқасбий ва мутахассислик	мактабни ривожлантириш стратегияси; персонални бошқариш;	Малака ошириш жараёни аудитория дарс, мустақил таълим ва дарсдан ташқари машғулотлари,	Компетенциявий ёндашув асосида дарс машғулотли олиб бориш кейс-стади, танқидий фикрлаш, аналитик	“Менежерлик курслари” ўқув дастури асосида ижтимоий,	Ижодий иш ҳимояси, муассасани ривожлантириш бўйича йўл

	блоки бўйича билимла р	ижтим ой алоқал ар ва ўз- ўзини ривожл антири ш	менежер лаборато рияси	таҳлил, корпоратив ва натижага асосланган бошқариш кўникмала ри	умумк ас-бий ва мутаха ссисли к блоки бўйича билим лар	харитас и, self assesme nt
--	---------------------------------	---	------------------------------	--	---	--

Ушбу жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, менежерлик курслари тингловчиларининг нафақат касбий билимлари балки, менежерлик кўникмаларини ҳам баҳолаш механизмлари берилган.

– дастлабки назорат – курс бошида тингловчиларнинг таълим дастурларини ўзлаштиришга тайёрлиги даражасини, билими ва курсгача бошқарув даври кўрсаткичлари асосида бошқарув малакасидаги бўшлиқларни аниқлаш, аниқланган бўшлиқларни тўлдириш бўйича чора-тадбирларни белгилаш мақсадида ўтказиладиган ички назорат тури;

– оралик назорат – курс давомида ўқув режасидаги ўқув модуллари (ёки ўқув блоки) тугагандан сўнг тингловчининг билим ва менежерлик кўникмаларини баҳолаш мақсадида ўтказиладиган ички назорат тури;

– якуний назорат – курс якунида тингловчиларнинг билим ва менежерлик кўникмаларини баҳолаш мақсадида ўтказиладиган ички назорат тури;

– малака иши ҳимояси – малака ошириш курси тингловчиси томонидан муайян бир мавзу ёки йўналиш доирасида мустақил ёзилган, тугалланган ва белгиланган тартибда расмийлаштирилган илмий-услубий иш;

– йўл харитаси – тингловчи меҳнат қиладиган таълим муассасаси фаолиятини ривожлантириш бўйича белгиланган вазифаларни амалга оширишга қаратилган аниқ тадбирлар, механизмлар, муддатлар, масъуллар ҳамда кутилаётган натижани ўзида акс эттирган режа;

– якуний аттестация – курс охирида ўтказиладиган якуний назорат, тингловчи томонидан тайёрланган йўл харитасини баҳолаш ва малака иши ҳимоясидан иборат баҳолаш жараёни.

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси ва Халқ таълими вазирлиги томонидан аттестация ва тезкор диагностика шаклида амалга ошириладиган ташқи назорат.

Ички назорат кириш тести орқали дастлабки назорат, ўқитилаётган фан модуллари бўйича оралиқ назорат ва бошқалардан иборат бўлиб, малака ошириш таълим муассасаси томонидан ўтказилади.

Мактаб директорларининг курс аввалидаги билими ўқув режадаги “Ижтимоий фанлар”, “Умумқасбий фанлар” ва “Мутахассислик фанлари” блоки доирасидаги фан модуллари бўйича 100 баллик тизимда кириш тестлари асосида аниқланади. Шунингдек, директорларнинг бошқарув малака даражасини аниқлаш мақсадида уларнинг курсгача фаолияти самарадорлигини муҳим кўрсаткичлари диагностик таҳлил қилинади (Илова).

Оралиқ назорат курс давомида курснинг ўқув режасидаги ўқув модуллари (ёки ўқув блоки) оралиғида тингловчининг билим ва менежерлик кўникмаларини баҳолаш мақсадида яқка тартибдаги топшириқлар (тест, ижодий ишланма, ёзма иш, курс иши, амалиёт бўйича ҳисоботлар, ижодий, мустақил, амалий ишлар, синовлар ва шу кабилар) шаклида ўтказилади.

Оралиқ назоратларнинг сони ва ўтказиш шакли, таълим дастури давомийлигидан келиб чиқиб, кафедраларнинг таклифига биноан институт

Илмий Кенгаши томонидан белгиланади. Оралиқ назорат топшириқлари тегишли кафедралар томонидан ишлаб чиқилади.

Оралиқ назорат топшириқларини баҳолаш 60 баллик тизимда амалга оширилади. Оралиқ назорат топшириқлари учун белгиланган максимал баллнинг 55 фоизидан (33 балдан) кам натижага эришган тингловчи оралиқ назоратларда етарли балл тўплай олмаган ҳисобланади.

Оралиқ назорат курснинг ўқув режасига кирувчи бир-нечта ўқув модуллари бўйича алоҳида-алоҳида ўтказилган бўлса уларнинг ҳар бири учун белгиланган максимал баллнинг 55 фоизидан кам бўлмаган натижага эришган тингловчи оралиқ назоратда етарли балл тўплаган ҳисобланади. Бунда оралиқ назоратнинг натижаси алоҳида-алоҳида ўтказилган назоратлар натижаларининг ўртачаси сифатида аниқланади.

Ўқув жараёни ўқув модулларидан иборат блоклар тарзида ташкил этилган курсларда оралиқ назорат, ҳар бир блок якунида, унинг таркибига кирувчи ҳар бир ўқув модули бўйича алоҳида-алоҳида ва турли шаклларда, шунингдек блок таркибига кирувчи барча ўқув модуллари бўйича уларга ажратилган дарс соатларига мутаносиб улушда шакллантирилган ягона тест банкидан фойдаланилган тарзда тест синови шаклида ўтказилиши мумкин.

Якуний аттестация тингловчи тайёрлаган “Йўл харитаси”ни баҳолаш, малака ошириш курси охирида ўтказиладиган якуний назорат ва малака иши ҳимоясидан иборат.

Якуний назорат ва малака иши ҳимоясига малака ошириш курси таълим дастурларини тўлиқ ўзлаштирган ва “Йўл харитаси” ижобий баҳоланган тингловчилар қўйилади.

Якуний аттестация таълим муассасасида малака ошириш курслари бўйича тузиладиган якуний аттестация комиссиялари томонидан амалга оширилади.

Якуний назорат (тест синови) давлат талабларида белгиланган зарурий талаблар мазмунидан келиб чиққан ҳолда ўқув дастурида назарда тутилган

материалларни тингловчи томонидан ўзлаштирилганлиги даражасини аниқлашга йўналтирилган бўлиши лозим.

Якуний назорат учун тестлар тест саволлари захираси таркибидан ўқув режасидаги ўқув блоклари ва модулларига ажратилган соатлар миқдорига мос нисбатларда танлаб олинади. Бунда оралик назорат ўтказилмаган ўқув модуллари бўйича саволлар улуши бундай назорат ўтказилган модулларга ажратилган улушни камайтириш ҳисобига кўпайтирилиши мумкин. Якуний назорат 40 баллик (100 фоиз) мезон асосида баҳоланади ва камида 55 фоиз (22 балл) натижага эришган тингловчи мазкур синовда етарли балл тўплаган ҳисобланади.

Тингловчилар малака ошириш курсидаги ўқиш жараёнида ўзи меҳнат қилаётган халқ таълими муассасаси фаолиятидаги мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш ва уни ривожлантириш бўйича белгиланган вазифаларни амалга оширишга қаратилган “Йўл харитаси”ни ишлаб чиқадилар. Ушбу йўл харитасини ишлаб чиқиш ва баҳолаш жараёнида тингловчиларнинг стратегик режалаштириш, аналитик ва лойиҳа бошқаруви бўйича кўникмалари ривожлантирилади.

Тингловчиларнинг стратегик режалаштириш, аналитик ва лойиҳа бошқаруви бўйича кўникмалари 30 баллик тизимда қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади.

- мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича белгиланган вазифаларнинг мантиқийлиги ва аниқлиги
- вазифаларни амалга оширишга қаратилган устувор тадбирларнинг тўғри белгилангани
- тадбирларни амалга ошириш механизмларининг тўғри танлангани
- тадбирларни амалга ошириш муддатлари ва масъулларнинг тўғри белгилангани

– кутилаётган мақсад ва натижаларнинг қўйилган вазифаларга мутаносиблиги

Баҳолаш учун тақдим этилган “Йўл харитаси”да аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун тингловчига имконият (бир маротаба) берилади. Белгиланган энг юқори баллнинг 70 фоизидан (21 балл) кам баҳоланган “Йўл харитаси” талаблар даражасида тайёрланмаган ҳисобланади. “Йўл харитаси”ни баҳолашда тингловчиларнинг менежерлик кўникмалари даражасига эътибор берилади

“Йўл харитаси”ни белгиланган муддатларда тақдим этмаган ёки талаблар даражасида тайёрламаган тингловчи якуний назорат ва малака иши ҳимоясига қўйилмайди.

Малака иши ҳимоясида тингловчининг тақдимоти қуйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланади:

– тингловчи томонидан таълим муассасаларидаги мавжуд муаммолар таҳлили ва уларнинг ечимини асослашда қиёсий ва аналитик таҳлил қилиш кўникмасининг мавжудлиги;

– тингловчи таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини таъминлаш бўйича замонавий бошқарув усуллари билиши, улардан бирини намоён қила олиши;

– тингловчининг таълимдаги ислохотларни жамоага тушунтириб бера олиш кўникмаси, таълим олдидаги мақсадларни амалга оширишга тайёрлиги;

– ўз-ўзини ва жамоани ривожлантириш бўйича аниқ режаларининг мавжудлиги, курс давомида ўз-ўзини ривожлантириш бўйича белгиланган вазифани ёритиб бериши;

– АКТдан фойдаланиш даражаси, тайёрлаган тақдимотини мустақил бажарганлиги ва сифати;

– касбий мулоқот маданиятига риоя этиши, коммуникатив компетенцияларни эгаллаганлиги.

Малака иши ҳимояси (тақдимот) учун қўйилган баллар миқдори белгиланган энг юқори баллнинг 70 фоизидан кам бўлмаса малака иши ижобий, акс ҳолда – қониқарсиз баҳоланган ҳисобланади.

Умумтаълим мактаб директорларининг халқ таълими соҳасидаги менежерлик кўникмаларини ривожлантириш мақсадида “Менежмент лабораторияси” жорий қилиниши мақсадга мувофиқ. Бунда тингловчиларнинг 5 та йўналиш бўйича эҳтиёжлари аниқланиб, ушбу кўникмаларни коррекциялаш бўйича ўқув режадаги мустақил таълим соатлари ҳисобидан семинар-тренинглари ташкил қилинади.

- стратегик режалаштириш;
- персонални бошқариш;
- молия ва иқтисодни бошқариш;
- ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш;
- лойиҳаларни бошқариш, муассасасини ривожлантириш ва

самарадорлигини ошириш бўйича “Йўл харитаси” тузиш.

Малка ошириш курси якунида тингловчилар ижодий ишлари доирасида ўзлари фаолият юритувчи таълим муассасасини истиқболли ривожлантиришга мўлжалланган “Йўл харитаси”ни ҳимоя қилади. Таълим муассасасининг “Йўл харитаси” бўйича умумтаълим муассасаси раҳбар ходимлари томонидан ёзиладиган Ижодий ишида таълим муассасасини стратегик ривожлантириш бўйича белгиланган вазифаларга, муассасада таълим-тарбия сифатини оширишга эътибор қаратилиб, ушбу мақсадга эришиш учун халқ таълими раҳбар ходимлари ўзлари раҳбарлик қилаётган таълим муассасаси фаолиятига доир ҳужжатлар билан ишлайди (Илова).

Демак, умумтаълим мактаб директорлари малакасини ошириш таълим сифати мониторинги тингловчиларнинг нафақат касбий ва бошқарув билимлари даражасини, балки менежерлик кўникмаси ва бошқарув малакаларини аниқлаш механизмларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати

1. Битинас Б.П., Катаева Л.И. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы // Педагогика. – 2003. – № 2.
2. Макаров А.А. Комплексный мониторинг качества образования. – М.: ИЦПКПС, 2008.
3. Поташник М.М., Ямбург Е.А., Матрос Д.Ш. и др. Управление качеством образования. – М.: Педагогическое общество России, 2000.
4. Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика. Новые технологии. - М.: Скрипторий, 2004.- 568 с.
5. Хўжаев А.Т. Олий таълим муассасаларида таълим сифати мониторингини такомиллаштириш: автореферат. пед. фан. фал. док. – Тошкент, 2019.-12 б.
6. Framework for Actions for Lifelong Development of Competences and Qualifications. Evaluation Report. European Trade Union Confederation, Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe – UNICE/UEAPME, European Centre of Enterprises, January 2006.